

**ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ
РЕСУРСОВ**

Лайлохон Толибжонова Ахмедова

Доктор педагогических наук, профессор Узбекский государственный университет
мировых языков Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816293>

Annotatsiya. Maqolada tarmoq resurslaridan foydalanish orqali universitet talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etish masalalari ko'rib chiqilgan. Internet resurslari bilan ishlashning ijobiy va kamchilik tomonlari tahlil qilingan. Talabalarning Internet tarmog'idagi mustaqil ishi ma'lumotnoma, ilmiy va o'quv kabi filologik Internet resurslari misolida bayon etilgan. Internetda veb-saytlari mavjud bo'lgan filologik jurnallarning davriy nashrlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tarmoq resurslari, mustaqil ish, Internet resurslari, elektron kutubxonalar, qidiruv tizimlari.

Abstract. The article examines the issues of organizing independent work of students of universities through the use of network resources. Both the advantages and disadvantages of Internet resources are analyzed. The independent work of students on the Internet is described using the example of philological Internet resources, such as reference, scientific and educational. Periodicals of philological journals having websites on the Internet are considered.

Keywords: network resources, independent work, Internet resources, electronic libraries, search systems.

Аннотация. Статья рассматривает вопросы организации самостоятельной работы студентов вузов посредством использования сетевых ресурсов. Анализируются как положительные стороны, так и недостатки работы с Интернет-ресурсами. Описывается самостоятельная работа студентов в сети Интернет на примере филологических Интернет-ресурсов, таких как справочная, научная и учебная. Рассматриваются периодические издания филологических журналов, имеющих сайты в Интернете.

Ключевые слова: сетевые ресурсы, самостоятельная работа, Интернет-ресурсы, электронные библиотеки, поисковые системы.

В настоящее время одним из эффективных путей повышения качества обучения в вузе становится грамотная организация этапа самостоятельной работы на занятиях иностранного языка, суть которой заключается в том, что в обучении нужно исходить из внутренней мотивации, формирования внутренней потребности, желания, осознания необходимости в получении знаний. Основная движущая сила учебного процесса – мотивация – нужна как для преподавателя, так и для студента.

К тому же квалификационные требования к уровню подготовки будущих учителей иностранных языков в условиях кредитно-модульной системы обучения возрастают с каждым годом и основной целью образования становится самовоспитание, самообразование и саморазвитие личности, способной к активной самостоятельной деятельности и творческому, профессиональному труду, всё это подтверждает мысль о том, что в учебно-воспитательном процессе необходимо не только передавать студентам

готовые знания, важнее сформировать у них навык самостоятельно находить пути решения педагогических проблемных ситуаций [1].

В этом плане, как показывает опыт преподавания в филологическом вузе, работа с сетевыми ресурсами способствует развитию навыков самостоятельной работы у студентов.

Начиная с конца XX века и особенно в XXI веке понятие «сетевые ресурсы» стало очень распространенным и плотно вошло в лексикон. Это во многом связано с развитием сети Интернет и с ее активным использованием.

Опыт работы по организации самостоятельной работы студентов показывает, что в образовательной практике при обучении иностранным языкам все большее применение находят сетевые ресурсы, являющиеся важной социальной инновацией. Их социокультурная природа выражается в том, что их возникновение и развитие обусловлены социумом, и они выполняют различные социальные и культурные функции, определяемые характером, направленностью развития общества и его потенциальными возможностями.

На наш взгляд, необходимость использования сетевых ресурсов в образовательном процессе предопределена не только собственно развитием технических устройств, средств программирования, разработкой новых мультимедийных технологий, но и формированием, развитием и совершенствованием навыков самообразования студентов.

Общеизвестно, что в последние годы все стремительнее развивается мощное информационное пространство – Интернет, где любой желающий может не только получить интересующие его сведения, но и поделиться своей информацией, высказать свое мнение. Следует признать, что Интернет сегодня – это информационная среда, которую ежедневно посещают миллионы пользователей, количество которых с каждым днем все больше и больше. Свободный доступ к информации в сети Интернет формирует единое информационное пространство, где всем предоставляются равные возможности доступа к информационным ресурсам. Благодаря этому, многие удаленные от культурных и научно-образовательных центров регионы могут оперативно получать необходимую информацию.

Число домашних компьютеров и информационных центров, предоставляющих доступ в Интернет, растет с каждым днем, поэтому все сложнее становится контролировать самостоятельную работу студентов вне образовательных учреждений. В связи с этим, преподаватели должны, по возможности, попытаться направить самостоятельную деятельность студентов при работе с Интернет-ресурсами в нужном направлении. Осуществить это помогают построенные специальным образом задания, включающие список рекомендуемых, заранее просмотренных преподавателем Интернет-ресурсов.

Как отмечает В.И. Андриянова, студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать необходимую литературу, что может быть обусловлено ее отсутствием в библиотеках и книжных магазинах. Помимо этого, информация может быть разбросана по разным источникам, что затрудняет доступ к ней. В этом случае, на наш взгляд, может помочь сеть Интернет. Студент получает уникальную возможность для самообразования, поскольку образовательные Интернет-ресурсы активизируют познавательную деятельность, формируют информационную культуру, навыки исследовательской и аналитической деятельности, а также формируют умения самостоятельно принимать решения [2].

Считаем необходимым учесть существенный недостаток работы с Интернет-ресурсами – недостоверность некоторой информации, наличие которой может зависеть от владельца ресурса. Как правило, отбор материала для сети Интернет производится

заинтересованными людьми, которые могут выстроить материал, придерживаясь своей позиции относительно какого-либо вопроса. При этом, они забывают, что среди посетителей ресурса могут быть и студенты, а не специалисты, способные сразу же определить достоверность информации. Но этот недостаток активизирует самостоятельную работу студентов, которая заключается в анализе и переосмыслении полученного материала, для определения уровня его достоверности.

Разберем самостоятельную работу студентов в сети Интернет на примере филологических Интернет-ресурсов. Размещенную в сети Интернет информацию, на наш взгляд, можно разделить на такие группы, как справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты).

Пожалуй, наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при работе с которыми студенты, чаще всего, получают бесплатный доступ к размещенным каталогам и материалам. В некоторых электронных библиотеках можно найти редкие книги и документы, наличие которых в электронном варианте значительно помогает студентам при подготовке к семинарским занятиям и при написании курсовой или выпускной квалификационной работы, ведь электронную версию можно сохранить на компьютере и воспользоваться ею в любое время [3].

Незаменимы также в самостоятельной работе студентов современные порталные системы, которые сочетают в себе все необходимое. Примером такой порталной системы могут служить учебные и информационные материалы по филологии и лингвистике.

Сайты периодических изданий не менее популярны среди пользователей сети Интернет, и полагаем, могут быть полезны для самостоятельной работы студентов, поскольку сайт, являющийся структурированной информационной единицей всемирной паутины, может содержать как одну, так и огромное число страниц. Каждая страница может включать в себя текст, картинки, видео- или аудио-ролики. Также можно увидеть так называемые ссылки на другие страницы. Одни сайты периодических изданий публикуются только в электронном варианте, другие – и в электронном, и в бумажном. На сегодняшний день практически все наиболее крупные филологические журналы имеют свои сайты в Интернете. Такие значительные филологические журналы, как «Филологические науки», «Вопросы языкознания» представлены как на бумажном, так и на магнитном носителях. Они позволяют студенту самостоятельно работать с информацией и предоставляют широкие возможности при изучении учебных дисциплин в вузе.

Но невозможно представить работу в сети Интернет без поисковых систем, которые облегчают самостоятельную работу студента и помогают сориентироваться в огромном количестве информации, найти только то, что необходимо. На наш взгляд, наиболее признанные поисковые системы: Google (<http://www.google.ru>), Яндекс (<http://www.yandex.ru>), Rambler (<http://www.rambler.ru>), Апорт (<http://www.aport.ru>). Эти и другие поисковые системы ежедневно просматривают сеть Интернет и индексируют информацию, делая ее доступной для поиска.

Таким образом, работа с сетевыми ресурсами позволяет активизировать самостоятельную деятельность студентов. Задания, которые даются в учебных заведениях, могут быть, и бывают построены таким образом, что возникает необходимость обратиться к тем или иным сайтам, чтобы найти дополнительный материал для написания доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы, провести поиск или

сравнение. К тому же, современные сетевые ресурсы привлекательны не только наличием разнообразного текстового материала, но и мультимедийного, что повышает заинтересованность студента в образовательном процессе и самостоятельном поиске информации.

REFERENCES

1. Oliy talim muassassalarida ўқув zharayoniga credit module tizimini zhoriy etish tartibi tugrisida Nizom. Vazirlar Makhkamasining 2020 yil 31 December 824-sonli karori. Oliy va urta makhsus talim vazirligining 2021, 5 January 7-sonli, 2021, 15 January 30-sonli buyruklari.
2. Андриянова В.И. Формирование у обучаемых способностей самовыражения и самореализации как базовых качеств личности – веление времени / Научно-методическое пособие для учителей и преподавателей. – Ташкент, 2012.
3. Ахмедова Л.Т., Кон О.В., Яриев У.Э. Самостоятельная работа студентов по методике преподавания литературы // Учебник для вузов Республики Узбекистан. – Ташкент: Фан и технология, 2011.